

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ (БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ) ПОЛИТИКИ

Асатуллаев Хуришид Сунатуллаевич – заведующий кафедрой «Теория Экономики» Ташкентского государственного экономического университета, кандидат экономических наук, профессор

Аннотация: На современном этапе инновационного развития экономики необходима разработка новых направлений регулирования со стороны государства в целях достижения устойчивого развития экономики и решения возникающих проблем. Эффективная реализация государственной фискальной (бюджетной и налоговой) политики, направленной на достижение экономического развития и повышение экономической активности, является актуальной проблемой, требующей изучения. Потому что наблюдаемая в последние годы глобальная пандемия и вызванные ею дисбалансы и серьезные осложнения требуют от нас сделать выводы. Государственная фискальная (бюджетно-налоговая) политика направлена на повышение экономической активности и устранение неблагоприятных ситуаций в экономике за счет рационального использования финансовых ресурсов. В статье представлены предложения и выводы, направленные на повышение экономического роста, инвестиционной и инновационной активности, занятости населения за счет рационального использования экономических рычагов государственной фискальной (бюджетно-налоговой) политики.

Ключевые слова: Государственная фискальная политика, бюджетно-налоговая политика, занятость, финансы, государственный бюджет, расходы государственного бюджета, доходы государственного бюджета, экономический кризис, экономический цикл, налоги, налоговые льготы.

ВВЕДЕНИЕ

На новом этапе реформ в Узбекистане особое внимание уделяется вопросам «обеспечения благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста» путем рационального использования рычагов и инструментов государственной фискальной (бюджетной и налоговой) политики, направленной на экономическую активность, «удвоение объемов экономики к 2030 году и вхождение в число «стран с уровнем дохода выше среднего» по данному направлению». Однако, несмотря на то, что за последние пять лет в результате проводимых в республике реформ достигнут ряд позитивных результатов, вопрос совершенствования фискальной (бюджетной и налоговой) политики государства для обеспечения устойчивых темпов роста остается одним из наиболее актуальных в связи с ростом государственного долга и дефицита государственного бюджета, а также наличием диспропорций в отраслях экономики. По этой причине постановка таких задач, как «последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования как важнейших условий быстрого развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности страны» [3], выдвинула вопрос эффективного использования фискальной (бюджетной и налоговой) политики государства в число наиболее актуальных проблем современности.

В нем также прогнозируется стабильный рост мировой экономики в 2025–2026 годах, несмотря на геополитические конфликты и торговые проблемы в

мировой экономике, изменение климата и проблему задолженности между странами. Однако прогнозируется, что рост мировой экономики составит 3,3 процента в 2025 и 2026 годах, что ниже исторического среднего темпа роста в 3,7 процента в период 2000–2019 годов. В частности, странам следует смягчить денежно-кредитную политику для достижения финансовой стабильности и фискальной устойчивости, обеспечить консолидацию, чтобы вывести государственный долг на устойчивую траекторию независимо от фискальной политики, и восстановить необходимое пространство для более гибкого реагирования на ситуацию. По этой причине в большинстве стран мира направлены на совершенствование государственной фискальной (бюджетно-налоговой) политики и экономической деятельности в целях смягчения экономической напряженности и обеспечения финансовой стабильности. Особое внимание уделяется совершенствованию финансовых механизмов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Понятие «фискальная политика», вошедшее в употребление через английский вариант слова, по-разному трактовалось в отечественной и зарубежной экономической литературе и исторических источниках и часто именовалось как «бюджетно-налоговая», «финансово-налоговая», «фискальная политика» и «казначейская политика» [4]. Согласно другому словарному значению «Фискальный» происходит от латинского слова «fiscus», что означает «казначейство». Это, в свою очередь, порождает концепцию «казначейской политики».

Представитель маржинализма К. Виксель (XIX–XX вв.), рассматривая проблемы бюджетной и налоговой политики, считал, что основная часть доходов бюджета должна формироваться не за счет косвенных налогов, как подчеркивал А. Маршалл, а за счет прямых налогов на доходы и имущество. По мнению К. Викселя, налоги являются методом непрерывного финансирования государственных расходов, и все решения по налогам должны приниматься комплексно, с учетом затрат и отражением выгод государства [5]. Соответственно, К. Виксель рассматривает проблемы бюджетной и налоговой политики с точки зрения теории предельной полезности в ее приложении к государственному благосостоянию.

По мнению Дж. М. Кейнса, несовершенство современной рыночной экономики не может обеспечить устойчивого экономического развития на уровне полной занятости, поэтому необходимо регулирование экономики со стороны государства, одним из средств которого является фискальная политика, которая оказывает сильное влияние на экономический рост, направлена на стимулирование потребления и увеличение занятости населения.

А. Лаффер понимает фискальную политику как государственную политику, направленную на формирование доходов государственного бюджета путем установления зависимости максимального объема налоговых поступлений от оптимальных для бюджета ставок налогов [6].

Дж. Стиглиц (XX–XXI вв.) особое внимание уделяет вопросам фискальной политики, в частности налоговому бремени, налогообложению капитала, оптимальному налогообложению, налоговым реформам. В нем определены пять принципов налоговой системы, основанных на экономической эффективности, административной простоте, политической ответственности и гибкости, а также справедливости.

Н.И. Тургенев уделял внимание проблемам разработки бюджетной и налоговой политики, прежде всего указывая на принцип установления средних налогов и равномерного распределения налогов. Он определяет источники и виды налогов, порядок взимания и уплаты налогов. Н.И. Тургенев связывает эффективность бюджетной и налоговой политики с уровнем реализации политических свобод и считает налоги признаком образованности государства и уровня сознательности народа. Он внес свой вклад в теорию бюджетного баланса, подчеркивая, что налоги должны собираться в размере, необходимом для удовлетворения потребностей государства, а расходы государства должны соответствовать доходам[7]. Анализируя проблемы фискальной политики, И.И. Янжул показывает, что фискальные интересы государства должны удовлетворяться с учетом возможностей налогоплательщиков, без снижения их уровня жизни и с учетом возможности расширенного воспроизводства. [8]

Учебник «Бюджетная и налоговая политика», изданный группой наших отечественных экономистов и ученых Ж.Р. Зайналов, С.С. Алиева, Н.Э. Эрназаров и Ш.М. Латыпова утверждает, что «... отправной точкой или «базовой точкой» бюджетно-налоговой политики является финансовая политика, а место бюджетно-налоговой политики в макроэкономической политике определяется рамками общей финансовой политики».

Наши местные экономисты Т.С. Маликов и П.Т. Джалилов признают, что «... бюджетно-налоговая политика, с одной стороны, связана с (рациональным) формированием доходов бюджета, а с другой стороны, с (эффективным) расходованием бюджетных расходов», а во-вторых, выдвигают идею о том, что государственная фискальная политика действительно направлена на экономическую активность, «... становится очевидным, что ежегодно сбалансированный бюджет может по сути нивелировать эффективность государственной фискальной политики, имеющей антициклическую, стабилизационную направленность, или резко снизить ее уровень»[9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В нашей стране рациональная реализация государственной фискальной политики в последние годы привела к развитию ряда отраслей и секторов, бурному росту предпринимательской активности.

Если проанализировать расходы и доходы государственного бюджета нашей республики за период 2000–2024 годов, то динамика расходов и доходов государственного бюджета имела тенденцию к изменению пропорционально темпам роста реального ВВП. В 2000 году доходы государственного бюджета составляли 28,5% ВВП, а к 2024 году они снизились до 24,0%. Аналогично расходы государственного бюджета в 2000 году составляли 29,6 процента ВВП,

а в 2024 году этот показатель снизился до 20,8 процента.

Если проанализировать темпы роста реального ВВП в нашей стране, то самая низкая тенденция в 2000-2020 годах наблюдалась в 2017-2018 годах, когда этот показатель составил 5,2-5,3 процента. В 2020 году этот показатель гарантированно вырастет на 1,6%, несмотря на экономическую пандемию. Наиболее высокие темпы роста реального ВВП наблюдались в 2010–2015 годах, средний темп прироста составил 8,0 процента. Соответственно, доходы государственного бюджета в среднем составили 21,0% ВВП, а расходы государственного бюджета — почти 21,0% ВВП.

В целях эффективного анализа текущего состояния государственной фискальной политики в Республике Узбекистан на период 2000-2024 годов нами было принято решение провести ее исследование в три этапа. Если опираться на данные рисунка 3.1, то наибольшая тенденция в первом анализируемом периоде 2000-2010 гг. наблюдалась в 2000 г., то есть расходы государственного бюджета составили 29,6% ВВП, доходы государственного бюджета - 28,5%, а темп прироста ВВП - 3,8% соответственно. В 2005–2010 годах расходы и доходы государственного бюджета в среднем составляли 21–22 процента, тогда как темпы роста ВВП увеличились на 7,0 и 8,5 процента. Если обратить внимание, то, по-видимому, такой максимальный уровень роста был достигнут за счет снижения примерно на 6–7 процентов доходов и расходов государственного бюджета по сравнению с 2000 годом.

Вторым анализируемым периодом является 2015–2020 годы. Мы считаем, что причина принятия такого временного шага была бы верной, если бы темпы экономического роста изучались до и после периода глобальной пандемии. Во втором периоде расходы государственного бюджета имели тенденцию к росту на 24-25 процентов в 2018-2020 годах, тогда как доходы государственного бюджета находились на уровне 24 процентов, а экономический рост снизился с 8 процентов в 2015 году до 1,6 процента к 2020 году. Конечно, эта тенденция нашла свое отражение в появлении массовых случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Китае в 2019 году, и карантинных ситуациях, наблюдаемых в ряде стран в 2020 году.

Третий анализируемый период приходится на 2021-2024 годы, в 2021 году расходы государственного бюджета составили 25,6%, доходы — 22,4%, а рост ВВП — 7,4%. К 2024 году расходы государственного бюджета составят 24%, доходы — 20,8%, а рост ВВП — 6,5%. Это требует более глубокого анализа рассматриваемых периодов и изучения влияния фискальной (бюджетно-налоговой) политики государства, которая является одним из направлений структурной финансовой политики, проводимой государством.

Как уже упоминалось, одним из общепринятых методов фискальной (бюджетно-налоговой) политики является анализ влияния бюджетных и налоговых мультипликаторов на экономический рост. Налоговые реформы, проводимые в Узбекистане, имеют решающее значение для повышения экономической активности, привлечения масштабных инвестиций, обеспечения соблюдения налогового законодательства и достижения экономического роста.

Реформы, направленные на упрощение процедур в налоговой системе, снижение налоговых ставок, реализацию мер по совершенствованию налогового администрирования, создали благоприятные условия для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, а также для общего экономического развития страны.

Таблица 1

Анализ валового внутреннего продукта Республики Узбекистан по чистым налогам на продукты в 2018-2022 годах, в млрд. сум.

Индикаторы	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Валовой внутренний продукт	426641	532712.5	605514.9	738425.2	888341.7	1204485	1454574
Чистые налоги на продукты	45575.8	45262.7	44361.5	51992.8	60287.5	58478.9	67963.9
Отношение чистых налогов на продукты к ВВП, в процентах	10,6%	8,5%	7.3%	7.0 %	6.8%	4,8%	4,6%

Положительное влияние проводимых в нашей стране налоговых реформ, являющихся неотъемлемой частью государственной фискальной (бюджетной и налоговой) политики, отмечено также в международных рейтингах и индексах. В частности, показатель налоговой нагрузки в рейтинге «Экономическая свобода» вырос с 90,7 балла до 92,4 балла. Разумеется, улучшение этой тенденции означает снижение общей налоговой нагрузки на физических и юридических лиц, что свидетельствует о более благоприятных условиях экономической активности для роста и развития.

Из таблицы 1 видно, что валовой внутренний продукт в 2017 году составил 317476,4 млрд сумов, в 2018 году – 426641 млрд сумов, в 2019 году – 532712,5 млрд сумов, в 2020 году – 605514,9 млрд сумов, в 2021 году – 738425,2 млрд сумов, в 2022 году – 888341,7 млрд сумов, в 2023 году – 1204485, в 2024 году – 1454574. В частности, видно, что доля чистых налогов на продукты в ВВП составила в 2017 году 10,9 процента, в 2018 году – 10,6 процента, в 2019 году – 8,5 процента, в 2020 году – 7,3 процента, 7,2 процента в 2021 году, 6,8 процента в 2022 году, 4,8 процента в 2023 году и 4,6 процента в 2024 году. Анализ показывает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана неуклонно растет с 2018 по 2024 год, однако соотношение чистых налогов на продукты к ВВП имеет тенденцию к снижению. Одной из основных причин стабильного роста валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в 2018-2024 годах и тенденции к снижению соотношения чистых налогов на продукты к ВВП является последовательное проведение налоговых реформ в этот период. В частности, снижению налоговых ставок и упрощению порядка налогообложения способствовала деятельность малого бизнеса и частного предпринимательства.

Эти реформы направлены на стимулирование инвестиций, повышение экономической активности и обеспечение конкурентоспособности. В результате предприятия получили возможность расширить свою деятельность, что привело к увеличению объемов производства и росту валового внутреннего продукта. Также проводилась политика, направленная на диверсификацию узбекской экономики и снижение ее зависимости от традиционных секторов. Такая диверсификация привела к развитию новых отраслей и секторов, способствующих высокому росту ВВП. Расширение необлагаемых налогом секторов или секторов с низкой налоговой нагрузкой повлияло на соотношение чистых налогов на продукты к ВВП.

Несмотря на то, что проводимые в Узбекистане налоговые реформы дали положительные результаты, все еще существуют проблемы, требующие решения. Для укрепления доверия налогоплательщиков необходимы дальнейшие улучшения в налоговом администрировании, включая прозрачность и эффективность. Кроме того, правительству следует продолжать отслеживать влияние налоговых льгот, чтобы гарантировать их эффективность и не допустить утечки доходов. В будущем Узбекистану следует рассмотреть возможность адаптации своей налоговой политики к передовой международной практике для привлечения большего количества иностранных инвестиций и обеспечения устойчивого экономического роста. Постоянная оценка и доработка налоговых реформ будут иметь решающее значение для оптимизации их воздействия на экономику и обеспечения справедливого распределения выгод.

Выводы и предложения

В заключение можно сказать, что рациональная реализация государственной фискальной (бюджетной и налоговой) политики в Узбекистане обусловила стабильный рост экономики страны за последние годы, создав основу для решения ряда социально значимых задач. Включая:

1. Это привело к устойчивым темпам роста валового внутреннего продукта в Узбекистане после глобальной пандемии. Благодаря снижению налогового бремени для предприятий и частных лиц, стимулированию инвестиций и увеличению потребления реформы способствовали расширению экономики и повышению общего объема производства.

2. Проведение стимулирующей государственной фискальной (бюджетно-налоговой) политики сыграло решающую роль в привлечении потока местных и иностранных инвестиций. Также достигнуто снижение ставок налога на прибыль юридических лиц, введение инвестиционных льгот и упрощение налогового администрирования. Это способствовало увеличению притока инвестиций, стимулированию экономического роста, обеспечению инновационной активности и развитию местной промышленности.

3. Государственная фискальная (бюджетно-налоговая) политика не только повысила активность экономики, но и оказала положительное влияние на занятость населения в связи с экономическими проблемами государства. Создание благоприятной деловой среды позволило субъектам предпринимательства расширить свою деятельность и создать новые рабочие

места, снизилось налоговое бремя и увеличились инвестиционные возможности. Кроме того, проводимые в Узбекистане реформы, в том числе по улучшению деловой среды и упрощению налогообложения, облегчили деятельность субъектов предпринимательства и обеспечили выполнение ими налоговых обязательств.

Список использованной литературы:

1. Президент Республики Узбекистан. Указ Ш. Мирзиёева О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2025 год от 24 декабря 2024 года Закон Республики Узбекистан № ZURQ 1014. – URL: <https://lex.uz/docs/7279923> (дата обращения: 05.06.2025).
2. Фискальная политика налоги и налогообложение. Ред колл Беганов В. и др. – Ташкент: Мир экономики и права, 1998. Шодмонов и др. Экономическая теория Текст лекций. – Ташкент: ДИТАФ, 2001. Носова С С. Экономическая теория вводный курс. – М.: Гуманитарный редакционный центр Владос, 2001.
3. Виксель К. Исследования в области теории общественных финансов. – Москва, 1896.
4. Лаффер А., Сеймур Дж. Экономическая теория отклонения от налогов. – Москва, 1979.
5. Тургенев Н. И. Опыт теории налогов // У источников финансового права. – М.: Статут, 1998. – С. 107–274.
6. Янжул И. И. Основы финансовой науки Учение о государственных доходах. – СПб.: М. М. Стасюлевич, 1904. – 504 с.
7. Маликов Т. С., Джалилов П. Т. Бюджетно налоговая политика Учебное пособие. – Ташкент: Экономика Финансы, 2011. – 144 с.
8. Астанакулов О., Асатуллаев Х. С., Гоипназаров С. Б., Батырова Н. Ш. Тенденции развития исламских финансов и условия глобализации // Вопросы истории. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 259.
9. Асатуллаев Х. С. Роль государственной фискальной бюджетно налоговой политики в повышении занятости населения // Анналы Италии. – 2024. – № 51. – С. 11.
10. Асатуллаев Х. С. Влияние фискальной политики на экономическую активность и национальную безопасность страны // Российский экономический вестник. – 2021. – Т. 4, № 1.
11. Астанакулов О., Асатуллаев Х. С., Саидахмедова Н. И., Эргашев О. Т. Стратегическое обеспечение учета инвестиционного процесса в инновационной отрасли // Журнал перспективных исследований в области права и экономики. – 2019. – Осень. – Т. 10, № 6 44.
12. Астанакулов О., Асатуллаев Х. Пути повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов // Общество и инновации. – 2021. – Специальный выпуск 4.

13. Астанакулов О. Т., Асатуллаев Х. С. Иностранные инвестиции как фактор развития экономики // Журнал экономики и образования. – 2018. – № 1. – С. 120.
- 14.